

ment Trusts een tweede, derde, zelfs vierde onderneming oprichten met vrijwel denzelfden naam en geheel gelijk doel. Die oprichting is volmaakt overbodig, omdat men hetzelfde resultaat door middel van kapitaalsvergroting had kunnen bereiken; zij kan geen ander oogmerk hebben, dan de emolumenten der Directie te vermeerderen, zonder dat daarmee een vermeerdering van plichten of verantwoordelijkheid gepaard gaat. Dit gebruik speelt een sterk argument in handen van hen, die beweren, dat de directeursfuncties van naamloze vennootschappen in den laatsten tijd dikwijls de tendenz hebben zuiver parasitisch te worden.

C. A. H.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accounting in Soviet Russia

Diakonoff, V. A. — De positie van den accountant is eenigszins afhankelijk in Rusland en wordt sterk beïnvloed door het Sovjet regime. Voor het opmaken van balansen bestaan speciale voorschriften, welke in groote lijn worden besproken.

A II 4 (A 33)

Am. Journal of Accountancy Juli 1929

III. LEER VAN DE INRICHTING

Vouwmachines

Flach, A. F. — Een beschrijving der bestaande vouwmachines wordt gegeven.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid Juli 1929

Organisation intérieure d'un bureau d'étude

Jamaine, M. — Geeft aan, hoe de werkteekeningen het doelmatigst kunnen worden geclassificeerd en hoe door middel van een kaartstelsel een gemakkelijk overzicht kan worden verkregen der beschikbare teekeningen.

A III 3 (A 35)

Mon Bureau Juni 1929

Dupliceremachines

Vonk, W. — In dit slotartikel worden besproken vlakdrukpersen voor lange typen.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid Juni 1929

Iets over boekhoudsystemen

Leppink, J. A. — Schr. geeft eenige uiteenzettingen over boekhoudsystemen, in het bijzonder van de constante boekhouding.

A III 3 (A 23)

Financieel Overheidsbeheer van 15 Augustus 1929

Internal check in municipal accounts

Findlay, A. — De interne contrôle bij overheidsbedrijven t. o. v. inkomsten en uitgaven wordt behandeld. De werkring en het contrôle plan van een Traveling Audit Section worden besproken.

A III 4 (A 33)

The Accountants' Journal Juni

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Analyzes accountant's responsibility for correctness of inventory

Fort Jackson, W. — In dit artikel wordt de verantwoordelijkheid van den accountant besproken ten opzichte van de juistheid van de voorraden, voorkomende op de balans. Hierbij wordt o.m. opgemerkt, dat de accountant met zijn oogen en ooren moet controleren;

dat het niet altijd alleen de stukken zijn, waarvan hij nota heeft te nemen, doch ook persoonlijke informatie en waarneming, voorts dat de voorraden evengoed als de andere bezittingen gecontroleerd moeten worden.

A IV 2 (A 33)

The American Accountant Aug. 1929

Benevolent organizations and their accountability to their supporters

Mather, Ch. E. — Volledige publiciteit t. o. v. alle punten betreffende weldadigheidsinstellingen wordt aanbevolen. Door de accountants moet meer aandacht worden geschonken aan hun verklaringen, daar het publiek geneigd is de waarde dezer verklaringen te overdrijven; deze wordt toch dikwijls niet gerechtvaardigd door het toegepaste onderzoek.

A IV 2 (A 33)

(Am.) Journal of Accountancy Juni 1929

New-York Stock Exchange Questionnaire

Johnson, H. — Het onderzoek dat regelmatig door het bestuur bij leden kan worden ingesteld, vereischt speciale voorbereiding. De techniek van dit onderzoek wordt door schrijver beschreven.

A IV 3 (A 33)

(Am.) Journal of Accountancy Juli 1929

Succes of mergers depends largely on work of accountants

Peel, A. J. — In dit artikel wordt uiteengezet de verantwoordelijkheid, die er op den accountant rust in gevallen van samenvoeging van bestaande bedrijven. De accountant moet de basis vaststellen, waarop de fusie naar billijkheid kan plaats vinden. Hij zal daarbij tevens de bezuinigingen moeten begroeten, alsmede de te behalen winsten.

O.m. wordt medegedeeld, dat om bij fusionneering te komen tot daling van de kosten, deze meestal eerst groter zullen worden.

A IV 3 (A 33)

The American Accountant Aug. 1929

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De grafische methoden en haar techniek

Lloyd, P. T. — De grafische methode heeft alleen dan nut indien het mogelijk is voor een bepaald doel direct het meest geschikte diagram te kunnen aanwijzen. Schrijver tracht met het geven van verschillende uiteenlopende modellen van grafieken en het aangeven van algemeene regelen de keuze van het grafiek voor een bepaald geval te vergemakkelijken.

B a III 2 (A 31)

Administratieve Arbeid Juli 1929

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Interdepartmental profits

Camman, A. — De voordeelen welke steeds worden genoemd bij het systeem van winstberekening per afdeling kunnen veel eenvoudiger op andere wijze worden verkregen, zoodat invoering der omslachtige en lastige methode van winstberekening per afdeling niet kan worden geadviseerd.

B a IV 2 a (A 24)

Am. Journal of Accountancy Juli 1929

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Het overheids- en het particuliere bedrijf

Oomkens, Mr. J. — Het selfsupporting-principe is bij het overheidsbedrijf wel mogelijk, maar niet altijd realiseerbaar.

B a VI 13 (B 11)

De Zakenwereld van 10 Aug. 1929

La correspondance automatique

Bilard, Ch. — De beantwoording van het grootste gedeelte der correspondentie door middel van normalisatie der antwoorden kan den taak van de Directie zeer verlichten.

B a VI 4 (A 16)

Mon Bureau Juni 1929

Uitschakeling van den groothandel

Tobi, Dr. E. J. — De uitschakeling van den groothandel schrijft schr. toe aan de verminderde beteekenis van de diensten, welke de grossier bewijst. Twee redmiddelen zijn: het pousseeren van nieuwe artikelen en het omzetten van ingevoerde artikelen zonder winst.

B a VI 9 (B 5)

De Naamlooze Vennootschap Aug. 1929

Georganiseerde distributie

Tobi, Dr. E. J. — De overbezetting in den groot- en kleinhandel in

Nederland resulteert waarschijnlijk in een nadeel voor de maatschappij. Een voorbeeld van georganiseerde distributie is de Algemeene Nederlandsche Drogistenbond. Een dergelijke overeenkomst heeft zoowel voor- als nadeelen.

B a VI 9 (B 5) *De Middenstandsbond van 9 Aug. 1929*

Amerika

Gerstenberg, K. — Beschrijft de research-beweging in Amerika en geeft in dit slotartikel als zijn conclusie, dat het noodzakelijk is de Amerikaansche principes ook in Duitschland te bevorderen en toe te passen.

B a VI 12 (A 22) *Administratieve Arbeid Juni 1929*

Efficiency in het overheidsbedrijf

Keegstra, H. — De wetten en wetgevende bepalingen staan het efficient werken der Overheidsorganen niet in den weg, hetwelk gebleken is in den oorlogstijd.

De efficiency in groote gemeenten wordt niet gediend door het aanstellen van bezuinigingscommissies. Aanbevolen wordt de secretarie-afdeeling van elken wethouder te maken tot de secretarie van den dienst of het bedrijf, met daarnaast voor B. en W. een centrale secretarie, welke voor de uitvoering van de officieele besluiten van B. en W. en den Raad heeft te zorgen.

B a VI 13 (A 16) *Administratieve Arbeid Juni 1929*

Le paiement par chèque des salaires en Europe

Pierre, J. — De betaling per chèque geeft in Europa althans geen besparing, aangezien werklieden en ambtenaren over het algemeen de chèque direct verzilveren hetgeen dus alleen tijdverlies beteekent.

B a VI 13 (A 14) *Mon Bureau Juli 1929*

Fayol, de Europeesche Taylor

Mallée, Ir. K. F. — Schr. zet de tegenstellingen tusschen Fayol en Taylor uiteen.

B a VI 16 (A 11) *De Zakenwereld van 10 Aug. 1929*

Merchandise turnover

Kinard, H. — Als basis voor de berekening der merchandise turnover dienen de voorraden eenerzijds en verkoopen tegen inkoopbedrag anderzijds. Schr. geeft voorbeelden van voordeelen door het berekenen van den turnover.

B a VI 21 (A 18) *Am. Journal of Accountancy Juli 1929*

Standaardregels voor de werkzaamheden op kantoor

Parker, A. — Ook op kantoor kunnen voor verschillende werkzaamheden standaardregels worden samengesteld, waarbij echter de medewerking van alle betreffende personen noodig is. Als voorbeeld wordt gegeven de vorm van uitgaande brieven. Meetbare resultaten zullen het dan ook mogelijk maken de belooning meer van de bereikte prestaties te laten afhangen.

B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Juni 1929*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Co-partnership, a cure for modern industrial ills

Roberts, F. — Co-partnership leidt tot vermindering der tegenstelling tusschen kapitaal en arbeid en verhoogt de interesse van den werknemer in de prosperiteit der onderneming waarin hij werkt. Schrijver somt de verschillende voor- en nadeelen op waarbij ook die van internationale beteekenis en breekt een lans voor co-partnership.

B a VII 3 (A 14) *Am. Journal of Accountancy Juli 1929*

Het karakteronderzoek tot vaststelling der beroepsgeschiktheid

Baumgarten, Dr. Fr. — De laboratoriumproef verschaft geen betrouwbare maatstaf voor het karakteronderzoek. Een technische of intelligentieproef (arbeidsproef), die aan het praktische leven ontleend is en langere tijd duurt, geeft eerder gelegenheid conclusies te trekken voor het werkelijke leven op het punt der karaktereigenschappen.

B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid Juli 1929*

Essai d'un programme d'enseignement pour une école d'apprentissage d'organisation

Ravisse, G. — Geeft een proeve van een onderwijsprogramma voor organisatieler onderverdeeld in twee cursussen nl. 1) techniek van het bureauwerk, methoden, systemen en middelen; 2) toepassing der organisatiemethoden en hulpmiddelen in de verschillende afdelingen van een onderneming.

B a VII 7 (A 8) *Mon Bureau Juni 1929*

De opleiding van vormers in Duitschland

Hamelink, Ir. C. — Een opleiding van 4 jaren is noodzakelijk; het gedurende dezen tijd te verrichten theoretisch en praktisch werk wordt nauwkeurig beschreven.

B a VII 7 (A 8) *De Gieterij, Aug. 1929*

La prévention des accidents du travail a l'union des Industries Métallurgiques et Minières

Dumaine. — Beschrijft de doelmatig ingerichte uniforme aangiftekaart, welke door het centraal Bureau der U. I. M. M. benut wordt om een vlugge ongevalstatistiek te verkrijgen.

B a VII 8 (A 17) *Mon Bureau Juni 1929*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Mitteilungen über die Wirtschaft Hollands

Plate, Ir. A. — Intensieve tuinbouw en agrarische industrie; een industrie die kwaliteitsproducten vervaardigt, kenmerken Nederlands economisch leven. Holland heeft het hoogste exportcijfer per hoofd der bevolking van alle landen der aarde en een hoog ontwikkeld verkeerswezen.

B b V 1 (A 1) *De Ingenieur, 24 Aug. 1929.*

De vooruitzichten van de Nederlandsche scheepsbouwrijverheid

Jonker Jr., J. — Ofschoon de toestand gunstiger is dan in de malaise-jaren 1923 en 1924, is de situatie nog zeer moeilijk. Scheepsbouw voor binnenscheepvaart, reparatie, enz. wordt in de beschouwingen betrokken.

B b V 8 (B 3h) *De Nederl. Mercur van 22 Aug. 1929*

Het margarine-concern Jurgens—van den Bergh

Koert, Drs. J. A. — Schr. geeft eenige toelichtingen bij een uitgebreid schema van de structuur van en den samenhang in dit concern.

B b V 16 b (B 3m) *Econ. Statistische Berichten van 7 Aug. 1929.*

Electriciteit in Nederland

Roemen, H. C. W. — Schr. verstrekt mededeelingen over verbruik en productie van electriciteit in Nederland, de centralisatie, grondstoffenvoorziening en import van electriciteit.

B b V 19 (B 32) *Tijdschrift v. Econ. Geografie Aug. 1929*

IX. VERZEKERING

Lloyd's

Walter, M. — Het ontstaan en de geschiedenis van het Engelsche assurantiwezen in 't algemeen en van Lloyd's in het bijzonder wordt uitvoerig besproken.

B b IX 1 (B 8) *Am. Journal of Accountancy Juli 1929*

BOEKBEORDEELING

Maria Raschenberger. Internationales Revisions- und Treuhandwesen. Weenen 1929. *Holder Pichler—Tempsky A. G.* Publicatie des Banktechnischen Institutes für Wissenschaft und Praxis au der Hochschule für Welthandel in Wien; met een inleiding van Prof. *Julius Ziegler.*

Na een geschiedkundig overzicht van boekhouden en accountancy, waarbij uiteraard een ruim gebruik is gemaakt van de literatuur (*Brown, Sillen*, Congresboek Amsterdam 1926), wordt een overzicht gegeven van wat in een veertigtal landen reeds is geschied op het gebied van de accountancy. Engeland, zijne dominions en de Vereenigde Staten nemen natuurlijk een ruime plaats in, maar ook andere landen worden uitvoerig behandeld. Voor Nederland wordt, aan de hand van *Beyderwells's* monografie, een overzicht verstrekt en wel vriendelijk klinkt over Holland: „Den ausgebreitetsten Wirkungskreis der kontinentalen Berufsrevisoren dürfte jedenfalls der holländische Accountant aufzuweisen haben, der sich in den Niederlanden selbst, ebenso wie in den holländischen Kolonien, eines bedeutenden Ansehens erfreuen darf und trotz des Mangels